

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNINI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELTIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNINI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODELINI	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'OSHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEKANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOBİ: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDAGI AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёрв Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'yurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
Хамраев Quvvat Iskandarovich	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEXANIZMI	381
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliiddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDA GIPERPARAMETRLARNI MATEMATIK OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	396
Husan Arziqulov Normurod o'g'li	
ENHANCING THE SERVICE SECTOR AS A MEANS OF CREATING EMPLOYMENT IN TOURISM INFRASTRUCTURE	401
Zarikeev Rasul Polatovich	
EXPANDING BANK CREDIT OPPORTUNITIES FOR FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	406
Isakov Janabay Yakipbaevich	
BANKS' BROKERAGE AND ADVISORY SERVICES IN FACILITATING SECURITIES TRANSACTIONS AND IMPROVING MARKET LIQUIDITY	412
Isakov Isobek Janabay uli	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	416
Ибрагимов Мансур Ахметович	
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК	421
Маннапова Феруза Фахриддин кызы	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA ISLOM MOLIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	428
Isroilov Obid Olimjonovich	
OZIQ-OVQAT BOZORI KON'YUNKTURASINI BAHOLASHDA KO'P OMILLI REGRESSIYA MODELINING SAMARADORLIGI	433
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	

AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHNING ISTIQBOLLARI.....	438
Djuraeva Didora Sobirjonovna	
ZAMONAVIY MOLIYAVIY INFRATUZILMANING INSTITUSIONAL ASOSLARI: TO'LOV TIZIMLARI NAZARIYASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	441
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI MENEJMENT VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	449
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
CORPORATE GOVERNANCE, FDI, AND URBANIZATION IN THE GREEN ECONOMIC TRANSFORMATION OF UZBEKISTAN	454
Ablaeva Valentina	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT	460
Dilafroz Kuchkorova	
LEGIRLANGAN PO'LATLARDAN TAYYORLANGAN PROKATLASH JO'VALARINI CHIDAMLILIGINI OSHIRISH UCHUN TERMIK PUXTALASH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	466
Saydumarov Botir Muradovich, Berdiyev Darob Murotovich, Tashmatov Ravshan Qobilovich	
SHAMOL TURBINASINING IKKI TOMONLAMA TA'MINLANADIGAN ASINXRON GENERATORI O'TKINCHI JARAYONLARINING TAHLILI	471
Bekishev Allabergen Yergashevich, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Yunusov Obidxon Abdivait o'g'li, Jo'rayev Doston Majid o'g'li	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	479
Babaxanova Dildora Rustamovna	
RAQOBAT USTUNLIGIGA ERISHISHDA ZAMONAVIY MARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	485
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
JAMOAT AHAMIYATIGA EGA TASHKILOTLAR TOIFASIGA KIRITISH MEZONLARI, ULARNING MOLIYAVIY HISOBOTLARI VA AUDITIGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....	490
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
EFFICIENCY OF IMPROVING THE IT SERVICES EXPORT	494
Uzakov Ortik Shaymardanovich	
CHORVACHILIKDA ILK VETERINARIYA XIZMATI TARIXI: QADIMGI O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	499
Sayfudinova Djamila Badridinovna	
AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHGA BAG'ISHLANGAN DASTLABKI ILMIY QARASHLARNING SHAKLLANISHI VA ULARNING TAHLILI	503
Xamroyev Anvar Ashurovich	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI HAMDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	508
A.A.Abdvoxidov	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY HOLATINI KOMPLEKS BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	518
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
PERFORMANCE APPRAISAL FAIRNESS AND EMPLOYEE OUTCOMES IN UZBEKISTAN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A QUANTITATIVE INVESTIGATION	525
Farida Nishanova	
SANOAT KORXONALARIDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMLARINING ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA TA'SIRI	535
O'.M. Baytanov	

DIGITAL METHODS FOR MONITORING HAND HYGIENE AND AUTOMATIC NAIL SEGMENTATION USING COMPUTER VISION TECHNOLOGIES	540
<i>Shavkat Shukhratovich Azimov, Temurbek Zokir Ugli Daminov, Durdona Nurjonovna Rasulova, Dilorom Umrzakovna Nalibaeva</i>	
MATLAB-BASED OPTIMIZATION OF METHANE FEED INTAKE IN A GTL PLANT FOR SYNTHETIC FUEL PRODUCTION.....	545
<i>U.T. Beshimov, U.R. Azamatov, A.G. Makhsumov, E.E. Mashaev</i>	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЛОЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	554
<i>Зайналов Ж.П., Абдуллаева С.Ш., Нурмухамедов А.М.</i>	
INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA ONLAYN TEST VA AVTOMATIK BAHOLASH TIZIMLARI: INNOVATSION METODLAR, ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA DOLZARB MUAMMOLAR TAHLILI.....	561
<i>Nasriddinov Zaynobbiddin Xusniddin o'g'li, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich</i>	
SERVOMOTORLARNING XARAKTERISTIKALARI	565
<i>Pirmatov Nurali Berdiyarovich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	572
<i>O'rinov Komiljon Kozimovich</i>	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHDA SIFAT NAZORATINI OSHIRISHNI RAQAMLASHTIRISH YO'LLARI.....	576
<i>Meliyev X.T.</i>	
INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF FATS AND OILS REMOVAL FROM WASTEWATER GENERATED BY PUBLIC CATERING ENTERPRISES	585
<i>Durdona Obutjonova, Xayrullo Ibroximov, Ahmadjon Ibadullaev, Umar Chorshanbiev, Babaev Askar</i>	
INSON KAPITALINING IQTISODIY MAZMUNI, UNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA O'ZBEKISTONDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	591
<i>Ismailova Gulruh Faxriddinovna</i>	
HUDUDLARDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI RIVOJLANTIRISH VA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	596
<i>Azlarova Mushtariybegim Abror qizi</i>	
NORASMIY BANDLIK VA DAROMADLARNI SOLIQQA TORTISHDA SOLIQ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISH TAHLILI	600
<i>Bozorova Ozoda Raximovna</i>	
DAVLAT KORXONALARINI OMMAVIY JOYLASHTIRISH (IPO) ORQALI XUSUSIYLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI ("UZAUTO MOTORS" VA "O'ZBEKTELEKOM" AJ MISOLIDA).....	605
<i>Razikov Ulug'bek Zaripovich</i>	
QURILISHDA INNOVATSION FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA TURLARI	611
<i>B.K.Abdusamatov, I.A.Yusupov</i>	
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ПЕСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	615
<i>Лесов Кувандык Сагинович, Хуршида Абдимуминовна</i>	
SURXONDARYO VILOYATI TUMANLARIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH OMILLARI.....	621
<i>Qosimova Nodira Saidovna</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA RENTABELLIKNI OSHIRISH STRATEGIYALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	627
<i>Sanjarbek Sotvoldiyev Dilshodbek o'g'li, Qodirov Zohidjon Eraliyevich</i>	

YIRIK KORXONALARDA SOLIQ NAZORATI TEKSHIRUVLARIGA OID ILMIY TALQINLARNING TAHLILI.....	632
Qo'shaqov Asrorjon Nematjonovich	
QUYOSH ISSIQXONALARIDA QUYOSH ENERGETIK QURILMALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA TEXNIK YECHIMLARI	640
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
IT-KORXONALARIDA INVESTITSIYA VA EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI TAHLILI.....	648
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN LOYIHALAR TAHLILI	655
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОДОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА.....	666
Уролова Севара Бехзод кизи	

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОДОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Уролова Севара Бехзод кизи

Докторант Ташкентский государственный экономический университет

ORCID: 0009-0004-3891-5908

Аннотация. Статья посвящена анализу структурных особенностей подотраслей пищевой промышленности Узбекистана и факторов, влияющих на их развитие. В исследовании рассматриваются основные сегменты переработки сельскохозяйственного сырья и их экономическая динамика на основе статистических данных за 2014–2025 гг. В работе используются методы описательной статистики и эконометрического анализа для оценки взаимосвязи между динамикой добавленной стоимости подотраслей и основными экономическими показателями отрасли. Полученные результаты позволяют оценить структуру развития подотраслей пищевой промышленности и выявить экономические параметры, характеризующие их производственную динамику.

Ключевые слова: пищевая промышленность, подотрасли переработки, конкурентоспособность, добавленная стоимость, инвестиции, структурный анализ, промышленная структура.

Annotatsiya. Maqola O'zbekiston oziq-ovqat sanoati tarmoqlarining tarkibiy xususiyatlari hamda ularning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda qishloq xo'jaligi xomashyosini qayta ishlashning asosiy segmentlari va ularning iqtisodiy dinamikasi 2014–2025 yillar statistik ma'lumotlari asosida o'rganilgan. Ishda tarmoqlarning qo'shilgan qiymat dinamikasi bilan sanoatning asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni baholash uchun tavsifiy statistika hamda ekonometrik tahlil usullaridan foydalanilgan. Olingan natijalar oziq-ovqat sanoati tarmoqlarining rivojlanish tarkibini baholash va ularning ishlab chiqarish dinamikasini tavsiflovchi iqtisodiy parametrlarni aniqlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat sanoati, qayta ishlash tarmoqlari, raqobatbardoshlik, qo'shilgan qiymat, investitsiyalar, tarkibiy tahlil, sanoat tuzilmasi.

Abstract. The article is devoted to the analysis of structural features of the food industry sub-sectors of Uzbekistan and the factors influencing their development. The study examines the main segments of agricultural raw material processing and their economic dynamics based on statistical data for 2014–2025. The research applies descriptive statistics and econometric analysis to evaluate the relationship between the dynamics of value added in sub-sectors and the main economic indicators of the industry. The obtained results make it possible to assess the structural development of food industry sub-sectors and identify economic parameters characterizing their production dynamics.

Keywords: food industry, processing sub-sectors, competitiveness, value added, investments, structural analysis, industrial structure.

ВВЕДЕНИЕ

Пищевая промышленность относится к числу базовых отраслей перерабатывающего сектора, обеспечивая преобразование сельскохозяйственного сырья в продукцию с более высокой добавленной стоимостью и формируя значительную часть продовольственного рынка. В экономике Узбекистана её развитие приобретает особую актуальность в условиях роста внутреннего спроса на переработанные продукты питания, расширения агропродовольственного экспорта и постепенного усложнения структуры промышленного производства. Эти процессы усиливают внимание к вопросам повышения эффективности функционирования отрасли и укрепления её конкурентных позиций.

В то же время пищевая промышленность характеризуется сложной внутренней структурой. В её составе функционируют различные подотрасли переработки сельскохозяйственного сырья, отличающиеся по технологическим параметрам производства, уровню капиталоемкости, масштабам выпуска и особенностям использования трудовых ресурсов. Подобная неоднородность приводит к заметным различиям в экономических результатах отдельных сегментов отрасли и формирует неодинаковые условия их развития. Поэтому оценка конкурентоспособности пищевой промышленности требует не только анализа отрасли в целом, но и рассмотрения динамики её отдельных подотраслей.

Исходя из этого, особое значение приобретает исследование структуры пищевой промышленности и выявление факторов, определяющих экономическую динамику её подотраслей. Определение таких факторов позволяет более точно понять механизмы формирования добавленной стоимости и выявить ключевые направления повышения эффективности производства. В рамках настоящего исследования рассматриваются структурные особенности подотраслей пищевой промышленности Узбекистана и анализируется влияние основных экономических факторов на динамику их развития и конкурентоспособность.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика конкурентоспособности пищевой промышленности в современной научной литературе рассматривается через несколько взаимосвязанных направлений. Одна группа исследований сосредоточена на теоретическом разграничении понятий конкурентоспособности, производительности и эффективности в агропродовольственном секторе. В работах Л. Латруфф [1], а также Дж. Вийнандса, С. ван Беркума и Д. Верхога [2] показано, что конкурентоспособность пищевой промышленности не сводится к объёму выпуска или экспорта и должна оцениваться с учётом производительности, структуры издержек, уровня переработки и способности отрасли формировать добавленную стоимость.

Другое направление исследований связано с изучением внутренних источников конкурентных преимуществ пищевой промышленности. А. Тури, Ж. Гонсалвеш и М. Мокан [3] рассматривают конкурентоспособность через устойчивость и результативность цепочки поставок, подчёркивая значение совокупности экономических, социальных и организационных показателей. А. Безат-Яжэмбовска и В. Рембиш [4] связывают конкурентоспособность агропродовольственного сектора с эффективностью использования ресурсов и результативностью хозяйственной деятельности. В более поздних исследованиях Т. Пайва, М. Рибейру и П. Коутиню [5], а также С. Страньери, Л. Орси, Ф. Зилии, И. Де Нони и А. Ольпера [6] особое внимание уделяется роли инноваций, кооперации, нематериальных факторов и территориальных преимуществ в укреплении конкурентных позиций агропродовольственных производств. Это позволяет сделать вывод о том, что различия между подотраслями пищевой промышленности во многом определяются не только масштабами производства, но и глубиной технологической модернизации, качеством институциональной среды и способностью к инновационному обновлению.

Отдельное место занимают исследования, в которых развитие пищевой промышленности рассматривается в более широком контексте структурной трансформации и формирования добавленной стоимости. В материалах OECD [7], а также в аналитических обзорах, посвящённых современным функциям пищевой переработки, подчёркивается, что конкурентоспособность отрасли напрямую связана с уровнем производительности, инновационной активностью, качеством переработки сырья и способностью формировать более сложные сегменты продовольственной цепочки.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использован комплекс общенаучных и прикладных методов экономического анализа. Теоретическая часть основана на применении методов научной абстракции, анализа и синтеза, индукции и дедукции, а также системного и сравнительного подходов. Их использование позволило рассмотреть пищевую промышленность как систему взаимосвязанных подотраслей переработки сельскохозяйственного сырья и определить подходы к анализу её структурных особенностей и факторов конкурентоспособности.

Эмпирическая часть исследования основана на применении методов статистического и эконометрического анализа. В работе использованы методы описательной статистики, анализа динамических рядов, расчёта темпов роста показателей, логарифмического преобразования данных и регрессионного анализа. Информационную базу исследования составили статистические данные, сформированные в соответствии с международной классификацией видов экономической деятельности UNIDO (ISIC Rev.4), а также официальные статистические материалы по подотраслям пищевой промышленности Узбекистана за период 2014–2025 гг.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Пищевая промышленность представляет собой совокупность взаимосвязанных подотраслей переработки сельскохозяйственного сырья, различающихся по технологическим особенностям, структуре производства и динамике развития. В этой связи анализ конкурентоспособности отрасли требует рассмотрения её внутренней структуры и оценки развития отдельных подотраслей.

Для обеспечения сопоставимости отраслевой структуры с международной промышленной статистикой в исследовании используется классификация видов экономической деятельности, применяемая в статистике промышленности и используемая международными организациями, включая UNIDO. На основе данной классификации в таблице 1 выделены основные подотрасли пищевой промышленности, формирующие производственную структуру отрасли.

Таблица 1. Состав пищевой и смежных отраслей промышленности по классификации UNIDO (ISIC Rev. 4)¹

Раздел UNIDO / ISIC Rev.4	Наименование вида экономической деятельности
ISIC 10	Производство пищевых продуктов
1010	Переработка и консервирование мяса
1020	Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
1030	Переработка и консервирование фруктов и овощей
1040	Производство растительных и животных масел и жиров
1050	Производство молочной продукции
1061	Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
1062	Производство крахмалов и крахмалосодержащих продуктов
1071	Производство хлебобулочных изделий
1072	Производство сахара
1073	Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
1074	Производство макаронных изделий, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий
1075	Производство готовых блюд и кулинарных изделий
1079	Производство прочих пищевых продуктов, не включённых в другие категории
1080	Производство готовых кормов для животных
ISIC 11	Производство напитков
1101-1104	Производство дистиллированных алкогольных напитков, вин, солодовых напитков, безалкогольных напитков, минеральных и прочих бутилированных вод
ISIC 12	Производство табачных изделий

Согласно представленной классификации, в дальнейшем анализе рассматриваются подотрасли, входящие в раздел «Производство пищевых продуктов». В частности, объектом исследования выступают восемь подотраслей переработки сельскохозяйственного сырья, включая переработку мяса, переработку рыбы, переработку фруктов и овощей, производство растительных и животных масел и жиров, производство молочной продукции, производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, производство прочих пищевых продуктов, а также производство готовых кормов для животных.

Производство напитков и табачных изделий в анализ не включается, поскольку данные направления характеризуются иной отраслевой структурой и специфическими механизмами функционирования.

¹ Составлено на основе классификации ISIC Rev. 4, используемой в международной промышленной статистике UNIDO.

Таблица 2. Описательная статистика основных экономических показателей подотраслей пищевой промышленности за 2014–2025 гг.²

Переменные	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
ВДС (млн сум)	96	529232.19	398834.8	12240	1763570
Число сотрудников (чел.)	96	10417	10445.115	230	39784
Инвестиции (млн сум)	96	96839.688	94146.526	1270	520450
Заработная плата (млн сум)	96	91425.732	87109.189	841.78	342429.39
Нематериальные активы (млн сумм)	96	1238.282	2394.512	29.28	12314.72

Таблица 2 отражает существенную дифференциацию экономических параметров развития подотраслей пищевой промышленности в 2014–2025 гг. Средний объём добавленной стоимости составил 529 232,19 млн сум, при этом диапазон значений варьирует от 12 240 до 1 763 570 млн сум, а разрыв между минимальным и максимальным уровнями превышает 140 раз. Это свидетельствует о значительных различиях в масштабах производства и экономическом потенциале отдельных подотраслей.

Аналогичная неоднородность наблюдается и по показателю занятости: при среднем значении 10 417 работников диапазон значений колеблется от 230 до 39 784 человек, что отражает различия в трудоёмкости производства и организационной структуре отдельных сегментов пищевой промышленности.

Существенные различия наблюдаются и по инвестиционной активности подотраслей. При среднем объёме инвестиций 96 839,7 млн сум максимальный показатель превышает минимальный более чем в 400 раз, что указывает на неодинаковые темпы обновления производственных мощностей. Показатель заработной платы демонстрирует сходную динамику, варьируясь от 841,78 до 342 429,39 млн сум.

Наибольшая вариативность наблюдается по показателю нематериальных активов, где разрыв между минимальным и максимальным значениями превышает 400 раз, что отражает существенные различия в уровне технологического развития и использовании нематериальных ресурсов в отдельных подотраслях пищевой промышленности.

Проверка стационарности показала, что исходные показатели являются рядами первого порядка интеграции, поэтому модель была оценена в темпах роста. Это позволило определить, какие основные экономические показатели подотраслей пищевой промышленности оказывают влияние на изменение темпов роста их добавленной стоимости и, соответственно, на динамику их конкурентоспособности.

Таблица 3. Результаты эконометрической оценки модели темпов роста и конкурентоспособности подотраслей пищевой промышленности³

ВДС	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
Число сотрудников	-.353	.267	-1.32	.19	-.885	.178	
Инвестиции	.455	.058	7.84	0	.34	.571	***
Заработная плата	.385	.219	1.76	.082	-.049	.82	*
Нематериальные активы	-.232	.066	-3.50	.001	-.364	-.1	***
Константа	-.043	.027	-1.57	.119	-.097	.011	
Mean dependent var	0.062		SD dependent var	0.276			
R-squared	0.496		Number of obs	88			
F-test	20.461		Prob > F	0.000			
Akaike crit. (AIC)	-28.402		Bayesian crit. (BIC)	-16.015			
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1							

2 Расчёты автора на основе официальных данных Национального комитета по статистике Республики Узбекистан, данных UNIDO Statistics

3 Оценка модели выполнена методом наименьших квадратов на квартальных данных, сформированных на основе данных UNIDO Statistics

Результаты эконометрической оценки показывают, что наиболее значимое влияние на темпы роста добавленной стоимости подотраслей пищевой промышленности оказывает инвестиционный фактор. Коэффициент при инвестициях составляет 0,455 и является статистически значимым на 1 %-м уровне, что означает, что увеличение темпов роста инвестиций на 1 % связано с ростом добавленной стоимости примерно на 0,46 %. Это подтверждает ключевую роль инвестиционной активности в расширении производственных мощностей и повышении динамики развития подотраслей.

Нематериальные активы демонстрируют отрицательное и статистически значимое влияние (коэффициент $-0,232$; $p < 0,01$), что может отражать запаздывающий эффект их использования в производственном процессе. Заработная плата имеет положительный коэффициент 0,385, однако её влияние статистически значимо лишь на 10 %-м уровне. Численность работников характеризуется отрицательным коэффициентом ($-0,353$), однако данный результат статистически незначим, что указывает на отсутствие устойчивой связи между изменением занятости и темпами роста добавленной стоимости. В целом результаты модели свидетельствуют о том, что динамика развития подотраслей пищевой промышленности в рассматриваемый период в наибольшей степени определялась инвестиционной активностью.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в анализируемом периоде ключевую роль в динамике развития подотраслей пищевой промышленности играли факторы инвестиционного характера. Наиболее значимый вклад в изменение темпов роста добавленной стоимости обеспечивали инвестиции, что указывает на высокую чувствительность отрасли к процессам обновления производственных мощностей и расширения капитальной базы. Данные свидетельствуют о том, что усиление конкурентных позиций подотраслей в значительной степени связано с модернизацией производства, внедрением нового оборудования и увеличением объёмов капитальных вложений. В свою очередь, влияние трудовых факторов в модели оказалось менее выраженным, что позволяет предположить, что развитие подотраслей пищевой промышленности в большей степени определяется не экстенсивным ростом занятости, а качественными изменениями в структуре производства и капиталобеспеченности.

Дополнительным подтверждением корректности полученных результатов выступают статистические характеристики модели. Значение коэффициента детерминации $R^2 = 0,496$ показывает, что включённые в модель факторы объясняют около половины вариации темпов роста добавленной стоимости подотраслей пищевой промышленности. При этом статистическая значимость F-критерия ($p = 0,000$) свидетельствует о высокой общей значимости модели и подтверждает наличие системной связи между рассматриваемыми экономическими показателями. Полученные результаты позволяют рассматривать используемую модель как аналитически обоснованный инструмент для выявления факторов, определяющих динамику развития подотраслей пищевой промышленности и формирование их конкурентных преимуществ.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённый анализ показывает, что подотрасли пищевой промышленности развиваются неодинаково, поэтому их конкурентоспособность нельзя рассматривать как единый усреднённый результат по всей отрасли. Существенные различия проявляются в масштабах производства, инвестиционной активности и использовании производственных ресурсов. Одни сегменты демонстрируют более устойчивую динамику и высокий производственный потенциал, тогда как другие остаются ограниченными по объёму выпуска и темпам обновления производственной базы. В результате конкурентные позиции пищевой промышленности формируются на уровне отдельных подотраслей, каждая из которых обладает собственной структурой факторов роста.

Эконометрическая оценка подтверждает ведущую роль инвестиционной активности в развитии подотраслей. Наиболее сильное и статистически устойчивое влияние на темпы роста добавленной стоимости связано именно с инвестициями. Расширение капитальной базы и модернизация оборудования выступают основными источниками увеличения производственных результатов. При этом влияние трудовых факторов оказалось менее выраженным: изменение численности работников не демонстрирует устойчивой статистической связи с динамикой выпуска. Нематериальные активы показывают обратную зависимость с ростом добавленной стоимости, что может указывать на запаздывающий эффект их использования или на недостаточную интеграцию таких ресурсов в производственные процессы. Показатель заработной платы сохраняет положительное направление влияния, однако его статистическая устойчивость ниже по сравнению с инвестиционным фактором.

Полученные результаты позволяют сформулировать несколько практических выводов. Повышение конкурентоспособности подотраслей пищевой промышленности в первую очередь связано с

инвестициями и обновлением производственных мощностей. Поддержка модернизации оборудования и расширения капитальной базы остаётся ключевым направлением развития отрасли. Одновременно требуется повысить результативность использования нематериальных активов, усилив их связь с технологическими и организационными изменениями в производстве. Развитие занятости также имеет значение, однако устойчивый рост подотраслей возможен лишь при сочетании трудовых ресурсов с инвестициями и повышением эффективности производства.

Список использованной литературы

1. Latruffe, L. *Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors*. – Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development Publishing, 2010. – (OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers; No. 30). – DOI: 10.1787/5km91nkdt6d6-en.
2. Wijnands, J. H. M., van Berkum, S., Verhoog, D. *Measuring Competitiveness of Agro-Food Industries: The Swiss Case*. – Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development Publishing, 2015. – (OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers; No. 88). – DOI: 10.1787/5jrvvkrhtmwg-en.
3. Turi, A., Goncalves, G., Mocan, M. *Challenges and Competitiveness Indicators for the Sustainable Development of the Supply Chain in Food Industry // Procedia – Social and Behavioral Sciences*. – 2014. – Vol. 124. – P. 133–141. – DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.02.469.
4. Bezat-Jarzębowska, A., Rembisz, W. *Efficiency-Focused Economic Modeling of Competitiveness in the Agri-Food Sector // Procedia – Social and Behavioral Sciences*. – 2013. – Vol. 81. – P. 359–365. – DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.06.443.
5. Paiva, T., Ribeiro, M., Coutinho, P. *R&D Collaboration, Competitiveness Development, and Open Innovation in R&D // Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*. – 2020. – Vol. 6. – No. 4. – Art. 116. – DOI: 10.3390/joitmc6040116.
6. Stranieri, S., Orsi, L., Zilia, F., De Noni, I., Olper, A. *Terroir Takes on Technology: Geographical Indications, Agri-Food Innovation, and Regional Competitiveness in Europe // Journal of Rural Studies*. – 2024. – Vol. 110. – Art. 103368. – DOI: 10.1016/j.jrurstud.2024.103368.
7. OECD. *Innovation, Productivity and Sustainability in Food and Agriculture: Main Findings from Country Reviews and Policy Lessons*. – Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development Publishing, 2019. – DOI: 10.1787/c9c4ec1d-en.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100